

IMPACTO DE LA LEY 30296 SOBRE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORÍA Y EN LA REMUNERACIÓN NETA DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL RÉGIMEN LABORAL D. Leg. 728 DE LA ZONA REGISTRAL XI SEDE ICA

Elvis Jesus Ccahuana Gonzales, José Félix García Wong

Facultad de Contabilidad. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”.
elvis.ccahuana@upsjb.edu.pe

En los años 2013-2014 el crecimiento económico del Perú tuvo una contracción porcentual que influyó en su crecimiento, creación de nuevas empresas, en la generación de puestos de trabajo y en el costo de vida, esta situación conllevó a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enviara al Congreso el proyecto de ley que plantea la reducción del Impuesto a la Renta (IR) a las personas y las empresas. El objetivo de estudio fue determinar cómo influye el impacto de la ley 30296 sobre la retención del impuesto a la renta de 5ta categoría y en la remuneración neta de los trabajadores dependientes del régimen laboral D. Leg. 728 de la Zona Registral XI Sede Ica, mediante el método descriptivo. Se utilizó para el desarrollo del estudio rentas de Trabajo como fuentes primarias, cuestionarios y encuestas como fuentes secundarias, y los documentos de Gestión Institucional de la Entidad pública, obteniendo como resultado el impacto positivo de la Ley 30296 en las retenciones mensuales del impuesto a la renta de 5ta categoría en favor de la remuneración neta de los trabajadores dependientes. Se concluyó que el impacto positivo de la Ley 30296, permitió un ahorro anual que el trabajador pudo canalizar en una mayor disponibilidad de efectivo y orientarlo en la adquisición de bienes y servicios dinamizando la economía del país mediante el factor consumo.

Palabras clave: ley 30296 – ley de reactivación de la economía – reducción fiscal de impuestos – remuneración neta – renta de 5ta categoría

DOI: 10.5281/zenodo.5815311